

CONCEPÇÕES TEÓRICAS SOBRE O USO DA REALIDADE AUMENTADA E DA REALIDADE VIRTUAL NA EDUCAÇÃO

Eduardo Oliveira Araújo¹
Antônio Filho Alves Rodrigues²
Marília Aguiar Anselmo³
Vitória Rodrigues de Sousa⁴
Wemili Vieira de Moraes⁵
Juliana Oliveira Araújo⁶

¹Professor da SEDUC -PI, Especialista em Gestão Empresarial e Pública pelo Instituto Federal do Piauí, Teresina, professoradmeduardo@gmail.com

²Mestrando do Programa de Pós-Graduação em Enfermagem da Universidade Federal do Piauí, PPGenf – UFPI, Teresina, filho.nino@hotmail.com.

³Licenciada em Ciências Biológicas do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão – Campus Caxias, Maranhão, Brasil, Marilia.aguiaranselmo@gmail.com

⁴Licenciada em Ciências Biológicas do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão – Campus Caxias, Maranhão, Brasil, vitoriahotemail@gmail.com

⁵Licenciada em Ciências Biológicas do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão – Campus Caxias, Maranhão, Brasil, Wemilimirais08@gmail.com

⁶Professora Mestra do curso de Licenciatura em Pedagogia da Universidade Estadual do Piauí – UESPI/Campus Piripiri, oliara.juliana@gmail.com.

DOI:

RESUMO

A inserção de tecnologias imersivas no âmbito educacional tem provocado transformações significativas nas práticas de ensino-aprendizagem, com ênfase nos níveis de motivação, engajamento e assimilação de conteúdos por parte dos estudantes. Recursos como a Realidade Aumentada (RA) e a Realidade Virtual (RV) destacam-se pela capacidade de oferecer experiências interativas, visuais e multissensoriais que favorecem a compreensão de conteúdos abstratos e estimulam o interesse pelo processo educativo. A investigação sobre o uso da RA e da RV justifica-se por sua relevância pedagógica e pelo potencial de ampliar as possibilidades de aprendizagem, bem como compreensão de suas formas de aplicação, seus efeitos no desempenho e engajamento dos estudantes, além dos desafios de implementação. Assim este estudo objetivou verificar a contribuição desses recursos no sistema educacional. Os procedimentos metodológicos que nortearam este estudo foram: pesquisa básica, descritiva, bibliográfica por meio do aporte teórico de Campos *et al.* (2025), Lima Júnior *et al.* (2025), Tozato *et al.* (2025), pesquisa qualitativa. Diante disso, observou-se que RA e RV favorecem a autonomia dos estudantes, ampliam a interação com os professores e elevam a motivação nas atividades escolares, além de oferecer alternativas inclusivas. Em análise comparativa entre a RA e RV na Educação Especial evidenciam-se diferenças conceituais e funcionais. A primeira integra elementos virtuais ao ambiente físico, o que permite a interação simultânea com o real e o digital, enquanto a segunda coloca o indivíduo num ambiente simulado, recria e produz novos cenários de aprendizagem. Identificaram-se algumas limitações relacionadas à falta de infraestrutura tecnológica, à resistência docente e aos custos de implementação. Logo, entende-se que apesar dos recursos tecnológicos RA e RV serem indispensáveis para fortalecer as

práticas pedagógicas/inclusivas, desenvolver habilidades cognitivas e socioemocionais sua efetiva adoção requer investimentos em infraestrutura, formação docente e políticas públicas específicas.

Palavras-chave: inovação tecnológica; práticas pedagógicas; realidade aumentada; realidade virtual; TDICs

REFERÊNCIAS

CAMPOS, D. C.; RIA, G. M.; BARBOSA, J. B. S.; MACEDO, L. Z.; PORTO, L. C. A.; SOUSA, L. R. S. NOVO, P. A.; GONÇALVES, R. F.; SANTOS, S. P. A utilização da realidade aumentada e realidade virtual na educação especial. **Cadernos Cajuína**, [S. l.], v. 10, n. 4, p. e1308, 2025. Disponível em: <https://v3.cadernoscajuina.pro.br/index.php/revista/article/view/1308>. Acesso em: 26 nov. 2025.

LIMA JÚNIOR, E. L.; CAMPOS, E. C.; SILVA, S. S.; NASCIMENTO, L. S.; DELGADO, V. B. S. A utilização de realidade virtual e aumentada para aprender. **LUMEN ET VIRTUS**, [S. l.], v. 16, n. 46, p. 2907–2921, 2025. Disponível em: <https://periodicos.newsciencepubl.com/LEV/article/view/4157>.

TOZATO, D. C. P.; SANTOS, R. B.; SILVA, R. M.; PELEGRINI, T. B.; OLIVEIRA, M. P. S. Realidade virtual e aumentada na sala de aula: novas formas de aprendizado virtual. **Missioneira**, Santo Ângelo, v. 27, n.3, p.217-227, 2025. Disponível em: <https://cemipa.com.br/revistas/index.php/missioneira/article/view/100/90>. Acesso em: 26 nov. 2025.